

Reporte Académico del Verano de la Investigación Científica UJAT

LA INFLUENCIA DEL MARKETING INTERNO EN LA MOTIVACIÓN Y LEALTAD DEL CAPITAL HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES EN VILLAHERMOSA TABASCO

Autor: Delia Cristina Quiñones Nolasco^{1*}
Dr. Rodolfo Jiménez León^{2**}

I. RESUMEN

Este estudio tiene como propósito analizar de manera profunda cómo el marketing interno influye en la motivación, el compromiso y el sentido de pertenencia del capital humano dentro de empresas mexicanas. La investigación se centra en comprender la percepción que tienen los empleados respecto a las estrategias de comunicación interna, los mecanismos de reconocimiento, la calidad del ambiente laboral y las oportunidades de desarrollo profesional que ofrecen las organizaciones. Para ello, se empleará una metodología cualitativa basada en entrevistas semiestructuradas realizadas a colaboradores de cinco empresas, lo que permitirá recoger testimonios directos y diversas experiencias en torno al tema.

El marketing interno, también conocido como endomarketing, ha sido reconocido en diferentes estudios internacionales como una herramienta eficaz para mejorar la satisfacción de los trabajadores y favorecer la retención del talento. Sin embargo, en el contexto mexicano existe una limitada evidencia

^{1*} (Estudiante de décimo semestre en la DACEA)

^{2**} (Profesor investigador de la DACEA)

Rev. 06

F-DI-01

Verano de la
Investigación
Científica
UJAT 2025

Consortio de
Universidades
Mexicanas
UNA ALIANZA DE CALIDAD POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR

empírica, sobre todo desde un enfoque cualitativo que dé voz a los empleados y no únicamente a los directivos. Esta investigación busca llenar ese vacío al proporcionar una visión más amplia y contextualizada de cómo las prácticas internas de marketing son percibidas por quienes conforman el capital humano, considerando factores culturales, organizacionales y sociales propios del país.

A partir de los hallazgos, se pretende identificar tanto las buenas prácticas que promueven un alto nivel de compromiso laboral como aquellas áreas de mejora que requieren atención por parte de las organizaciones. De esta manera, los resultados podrán servir como base para diseñar estrategias más efectivas en la gestión del talento humano, fortaleciendo el sentido de pertenencia y fomentando un clima organizacional positivo. En última instancia, la investigación contribuirá al desarrollo de modelos de gestión que potencien el bienestar de los empleados y la competitividad de las empresas en el entorno empresarial mexicano contemporáneo. **Las científicas no deben detenerse!**

II. INTRODUCCIÓN

El marketing interno se ha consolidado en los últimos años como una herramienta estratégica clave en la gestión del capital humano. Su enfoque, centrado en tratar a los empleados como "clientes internos", busca alinear sus valores, actitudes y comportamientos con los objetivos organizacionales, generando mayor compromiso, satisfacción y lealtad (Ahmed & Rafiq, 2000). A través de prácticas como la comunicación efectiva, el desarrollo profesional, el reconocimiento y un clima organizacional favorable, las organizaciones modernas logran una fuerza laboral más comprometida y productiva. Muchas organizaciones han reconocido la importancia del marketing interno como una alternativa para aumentar el compromiso de los empleados con la organización y la satisfacción de los clientes (Fuentes, 2009).

Verano de la
Investigación
Científica
UJAT 2025

Consortio de
Universidades
Mexicanas
UNA ALIANZA DE CALIDAD POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Av. 27 de febrero #626, Col. Centro
Villahermosa, Tabasco, Méx.

Tel.: (993) 358 15 00 Ext. 5011 y 5015

✉ verano.investigacion@ujat.mx

➔ www.ujat.mx

En México y América Latina, diversos estudios han evidenciado el impacto positivo del marketing interno. Por ejemplo, Salas (2021) destaca que el endomarketing mejora la motivación y el rendimiento al facilitar un entorno laboral más humano y colaborativo. Asimismo, Guadarrama (2023) analiza cómo el marketing interno puede verse como una extensión de la responsabilidad social empresarial, al priorizar el bienestar del empleado desde la cultura organizacional.

III. OBJETIVO GENERAL

Explorar cómo el marketing interno influye en la motivación y lealtad del capital humano en las organizaciones en las empresas de Villahermosa, Tabasco.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Identificar las principales prácticas de marketing interno utilizadas por las empresas de Villahermosa, Tabasco.
- Analizar la percepción de los empleados respecto a las estrategias de marketing interno y su impacto en su motivación laboral.
- Comparar las similitudes y diferencias en la aplicación y efectividad del marketing interno entre las distintas empresas.

IV. MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio se desarrollará bajo un enfoque cualitativo de tipo transversal, con un diseño exploratorio-descriptivo. El carácter exploratorio permitirá indagar en profundidad sobre prácticas específicas de marketing interno, mientras que el enfoque descriptivo buscará caracterizar el estado actual de dichas prácticas en relación con la motivación y lealtad del capital humano.

La muestra será intencional y no probabilística, conformada por cinco organizaciones en Villahermosa Tabasco, y se utilizará como principal técnica de recolección de datos la entrevista semiestructurada.

V. RESULTADOS

El análisis de las entrevistas en cinco empresas (repostería, agencia de marketing, mecánica, periódico y restaurante) muestra diferencias importantes en la aplicación del marketing interno y su impacto en la motivación y sentido de pertenencia de los empleados.

El análisis muestra que en las empresas medianas (periódico y mecánica) los empleados perciben trato humano y reconocimiento informal, lo que genera cierta motivación y compromiso, aunque limitado por la falta de estrategias estructuradas. En las pequeñas (repostería y agencia de marketing) predomina la desmotivación y bajo sentido de pertenencia debido a la ausencia de incentivos y comunicación efectiva. El restaurante ocupa un punto intermedio: el compañerismo brinda motivación momentánea, pero sin políticas formales los trabajadores lo ven como algo temporal. En general, la falta de estrategias claras de marketing interno reduce la motivación, el compromiso y la satisfacción laboral en las organizaciones estudiadas.

VI. CONCLUSIONES

Los hallazgos clave del presente estudio permiten recapitular que la aplicación (o ausencia) de prácticas de marketing interno está directamente relacionada con la percepción de los empleados sobre motivación, comunicación, reconocimiento y ambiente laboral, confirmando que el tamaño y estructura de la organización influyen en la gestión del capital humano.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ahmed, P. K., y Rafiq, M. (2002). Internal marketing issues and challenges.

International Journal of Human Resource Studies, 8(1), 296.

<http://ijhrs.macrothink.org/index.php/ijhrs/article/view/323615006>

Fuentes, P.A. (2009). Operativa del marketing interno: propuesta de modelo de endomarketing. *Perspectivas*, (23), 189-231.

<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425942159012>

Salas, H. J. (2021). *Endomarketing: Una herramienta para la gestión efectiva del capital humano*. Revista Internacional de Investigación en Ciencias

Sociales. **¡Las historias científicas no deben detenerse!**

<https://www.researchgate.net/publication/352033159>

Guadarrama, E. (2023). *El endomarketing como estrategia de responsabilidad social empresarial*. Universidad Nacional Autónoma de México.

<https://www.researchgate.net/publication/381021409>

UJAT
UNIVERSIDAD JUÁREZ
AUTÓNOMA DE TABASCO

"ESTUDIO EN LA DUDA. ACCIÓN EN LA FE"

SECRETARÍA
DE INVESTIGACIÓN,
POSGRADO Y
VINCULACIÓN

DIRECCIÓN
DE INVESTIGACIÓN

Otorga la presente

CONSTANCIA

A: **Rodolfo Jiménez León**

Por haber participado como Asesores del estudiante Delia Cristina Quiñones Nolasco durante el XXI Verano de la Investigación Científica UJAT, realizado del 09 de junio al 08 de agosto 2025 en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con el proyecto: **La gestión del capital humano (HCM)**, en la modalidad : **Presencial**. con una duración de 120 horas.

Dra. Karina Pérez Hernández
Directora de Investigación SIPyV UJAT

ID DPDI-VIC-2025-1342

XXI Verano de la
Investigación
Científica UJAT

¡Las historias científicas no deben detenerse!

Verano de la
Investigación
Científica
UJAT 2025

Consorcio de
Universidades
Mexicanas
UNIVERSIDAD DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Otorga la presente

CONSTANCIA

A: Delia Cristina Quiñones Nolasco

Por haber participado en el XXI Verano de la Investigación Científica UJAT, realizado del 09 de junio al 08 de agosto 2025 con el proyecto: **La gestión del capital humano (HCM)**, en la modalidad **Presencial** con una duración de 120 horas.

Dra. Karina Pérez Hernández
Directora de Investigación SIPyV UJAT

ID DPDI-VIC-2025-289

XXI Verano de la
Investigación
Científica UJAT

¡Las historias científicas no deben detenerse!

Verano de la
Investigación
Científica
UJAT 2025

Consortio de
Universidades
Mexicanas
UNA ALIANZA DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

